

Artículo Especial

ORGANOIDES INTESTINALES: Presente y futuro de la investigación biomédica

Clara Sánchez Díaz

Investigadora (Programa INVESTIGO). Unidad de Apoyo a la Investigación. Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina (SESCAM).

Autor de correspondencia: Clara Sánchez Díaz. Investigadora (Programa INVESTIGO). Unidad de Apoyo a la Investigación. Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina (SESCAM). Carretera Madrid-Extremadura Km. 114. Talavera De La Reina (Toledo) España. Email: csanchezdiaz@sescam.jccm.es

RESUMEN

Los organoides son cultivos celulares 3D autoorganizados que se desarrollan a partir de células madre y modelan in vitro la fisiología, los tipos celulares y hasta cierto punto la funcionalidad de un determinado órgano corporal. Los organoides intestinales se pueden formar a partir de células madre intestinales o a partir de células madre pluripotentes. Estos organoides replican la microarquitectura del intestino, pudiéndose observar en ellos las criptas y vellosidades intestinales. El presente artículo tiene como objetivo proporcionar una visión general basada en la evidencia científica de los avances y aplicaciones que esta tecnología proporciona en investigación biomédica. Los organoides intestinales han demostrado tener utilidad en medicina regenerativa y medicina de precisión ya que se muestran con capacidad de modelar la fisiología y enfermedades intestinales, así como el daño epitelial causado por diversos agentes. A partir de estos modelos, se han podido estudiar en gran profundidad la biología molecular de diferentes patologías y realizar la búsqueda de tratamientos específicos.

PALABRAS CLAVE: Organoides, técnicas de cultivo tridimensional de células, mucosa Intestinal, medicina regenerativa, medicina de precisión.

ABSTRACT

Organoids are self-organizing 3D cell cultures, they derive from stem cells and imitate in vitro the physiology, cell types and, to a certain extent, the functionality of an body organ. Intestinal organoids can be developed from intestinal stem cells or from pluripotent stem cells. These organoids replicate the microarchitecture of the intestine, intestinal crypts and villi can be observed in them. This article aims to provide an overview based on scientific evidence of the advances and applications that this technology provides in biomedical research. Intestinal organoids have proven to be useful in regenerative medicine and precision medicine as they are shown to model intestinal physiology and diseases, as well as epithelial damage caused by different agents. From these study model it has been possible to the molecular biology of different pathologies and it has been possible to look for specific treatments for them.

KEY WORDS: Organoids, cell culture techniques, three dimensional, intestinal mucosa, regenerative medicine, precisión medicine

¿Qué son los organoides?

“Los organoides son cultivos 3D autoorganizados y derivados de células madre que imitan la fisiología del órgano, la composición del tipo celular y, hasta cierto punto, la funcionalidad” (1). Se caracterizan porque deben contener más de un tipo celular del órgano que modelan; deben exhibir alguna función específica de ese órgano; y, además las células deben organizarse de manera similar al propio órgano (Figura 1) (2).

Figura 1: Organoides derivados de diferentes órganos del aparato digestivo. Fuente: Almeqdadi et al., 2019, p. C407.

El objetivo de este artículo es proporcionar una visión general actualizada y basada en la literatura científica de las aplicaciones de los organoides intestinales en biomedicina y sus posibilidades futuras.

Formación y tipos de organoides

Los organoides pueden formarse a partir de células madre pluripotentes (PSC) o células madre adultas (ASC) (3). Se obtendrán enteroides o colonoides si provienen de células madre intestinales adultas (ISC) u organoides intestinales humanos si derivan de PSC humanas (4). Además, para su formación y correcto desarrollo se requiere de una matriz extracelular y de un medio de cultivo complementado con factores de crecimiento (Figura 2). Esto proporcionará el soporte estructural y las señales bioquímicas para la adherencia y el correcto desarrollo de las células madre y permitirá replicar la señalización del nicho de células madre in vivo, para éstas así mantener sus fun-

ciones y realizar la expansión y diferenciación correspondientes (5, 6).

Figura 2: Sección tridimensional de un organoide intestinal incrustado en una MEC in vitro. Fuente: Almeqdadi et al., 2019, p. C407.

Por un lado, los organoides derivados de ASC carecen de células mesenquimales, pero en cambio tienen la capacidad de modelar con bastante fidelidad el epitelio intestinal adulto. Por esta razón tienen gran utilidad en el estudio de la biología del epitelio intestinal humano, ya que son capaces de retener las funciones específicas del mismo. Además, tiene especial relevancia la capacidad de estos organoides para el estudio de la biología de las ISC, pues poseen una población de estas células completamente desarrollada con un comportamiento muy similar al que tienen in vivo (7). Por otro lado, los organoides derivados de PSC sí presentan una capa de células mesenquimales que rodea la capa epitelial y el desarrollo de estos organoides no depende de la disponibilidad de tejido intestinal, sin embargo, según el perfil de expresión génica, las células que componen estos organoides tienen un perfil más fetal que adulto, por lo que son un modelo de gran utilidad para el estudio del desarrollo embrionario del intestino (7, 8).

Estudios recientes sugieren que para recrear con mayor precisión el microambiente celular y que los organoides sean capaces de recapitular por completo el microambiente intestinal, en su cultivo, es necesario complementar las técnicas clásicas derivadas exclusivamente de la biología con enfoques derivados de la bioingeniería, y así combinar las señales bioquímicas con estímulos mecánicos (9,10). Actualmente en el cultivo de organoides intestinales está en auge el uso de los andamios de soporte 3D, la tecnología microfluídica que permite el modelado de órganos en un chip, hidrogeles 3D como alternativa a las matrices extracelulares clásicas y el desarrollo de intestino delgado por ingeniería tisular (8). Para llevar a cabo algunas de estas técnicas de cultivo de organoi-

des, en los últimos años ha tenido especial relevancia el uso de la bioimpresión 3D (11).

Modelación y estudio del cáncer colorrectal

Los organoides intestinales tienen aplicabilidad en la modelación y el estudio del cáncer colorrectal (CCR) (12). Se ha visto que los organoides cancerosos derivados de pacientes han servido para el estudio del comportamiento de las células madre cancerosas en tejidos humanos (13); también hay estudios en los que se ha demostrado la capacidad de modelar la interacción del tumor con las células inmunes, lo que facilita las pruebas de inmunoterapia personalizada y abre camino a investigaciones inmuno-oncológicas (14). Así, los organoides de colon derivados de pacientes han permitido estudiar las terapias de citotoxicidad mediada por linfocitos con receptor de antígeno quimérico (CAR). Es el caso de un estudio en el que se utilizaron células NK-92 con CAR dirigidos a organoides que expresaban un neoantígeno llamado EGFRVIII, el cual se encuentra en una amplia variedad de tumores. En este estudio, además se probó una nueva estrategia CAR dirigida a los receptores FRIZZLED, un receptor de Wnt que se encuentra sobreexpresado en un subgrupo de tumores de CCR (15), ya que la señalización aberrante de Wnt es el mecanismo que desencadena este tipo de neoplasias (6). También se ha podido comprobar la utilidad de los organoides para investigar los requisitos genéticos de la metástasis; en el espacio subcutáneo, la cápsula renal y el ciego de ratones inmunodeprimidos se han injertado organoides de CCR humanos a los que se les introdujo mutaciones con CRISPR-Cas9 en Wnt, EGFR, p53. Esto ha tenido utilidad en el estudio de las mutaciones oncogénicas y las vías de señalización de TGF que fomentaban la aparición de metástasis (16). Además, mediante la tecnología organoide se ha podido estudiar procesos celulares dinámicos que ocurren en células cancerígenas como la aneuploidía y la heterogeneidad genómica del CCR (17). Mediante esta tecnología también se ha podido evaluar la diversidad genotípica y funcional en células cancerosas dentro del mismo tumor, lo que resulta de gran utilidad para el desarrollo de tratamientos y predicción de la respuesta y la resistencia a fármacos (12). Para mejorar la comprensión acerca del CCR, el consorcio OncoTrack desarrolló una plataforma preclínica con los datos de 106 pacientes con CCR. Realizaron un biobanco de 106 tumores, 35 organoides y 59 xenoinjertos de los que obtuvieron extensos datos ómicos para comparar los tumores de los donantes con los modelos derivados de ellos (18).

Los resultados obtenidos en este tipo de estudios sugieren que los organoides son capaces de

recapitular las respuestas de los pacientes en la clínica y su posible utilidad en programas de medicina personalizada o de precisión (19).

Organoides y medicina regenerativa

Otra de las grandes aplicaciones de los organoides es su uso en medicina regenerativa. Los cultivos de organoides intestinales ofrecen la posibilidad de estudiar el daño y la reparación del epitelio intestinal con el objetivo de encontrar medidas de prevención y/o disminución del daño epitelial. De este modo los organoides están permitiendo estudiar las vías regenerativas que se inducen después del daño, ya sea físico, químico, o biológico (7). En cuanto a sus posibles aplicaciones futuras se espera poder utilizarlos como terapia mediante la realización del trasplante directo de estos los organoides, algo que, por el momento solo se ha llevado a cabo en ratones (20).

Daño epitelial en radioterapia y quimioterapia

El cultivo de organoides se ha aplicado para examinar las vías que influyen en la regeneración y el daño al epitelio intestinal producidos por la radioterapia y quimioterapia. La toxicidad de estos tratamientos sobre las células intestinales son la causa de los efectos secundarios como las náuseas, vómitos, dispepsia, o las ulceraciones. La capacidad de regeneración del epitelio intestinal tras la radiación y la quimioterapia se ve fuertemente disminuida debido a la toxicidad que producen estos tratamientos hacia las ISC en proliferación (21).

Para llevar a cabo este tipo de investigaciones se pueden seguir dos enfoques: Se puede irradiar in vivo directamente al ratón y luego evaluar la formación de organoides in vitro, método conocido como ensayo de formación de organoides. Para analizar las vías de regeneración tras la irradiación se han utilizado organoides derivados de ratones knockout irradiados a los que se les había alterado o eliminado componentes específicos de esas vías. De esta manera se han podido comprender algunos mecanismos moleculares que regulan la respuesta a la radioterapia y brinda la posibilidad de predecir la respuesta a la radiación en pacientes sometidos a este tratamiento (7). Un grupo de investigadores determinaron que la sustancia epicárdica de los vasos sanguíneos (blood vessel epicardial substance, BVES) tiene influencia sobre la biología celular de las ISC y afecta a la homeostasis del intestino delgado tras el daño producido por radiación. En su estudio concluyeron que la subexpresión de Bves está claramente relacionada con la regeneración de las criptas. Los enteroides Bves (-/-), en comparación con los de tipo silvestre demos-

traron un aumento de las ISC (22).

Por otro lado, se pueden generar organoides a partir de intestino humano o de ratón y posteriormente someterlos a radiación, esto ha sido utilizado para identificar posibles fármacos que atenúen los síntomas del síndrome intestinal producido por la radiación (7). Así, un grupo de investigadores, a partir de organoides de colon humanos derivados de tejido maligno y no maligno del mismo paciente evidenciaron que en el cultivo de los organoides de colon no malignos, el pretratamiento con auronofina prevenía la radiotoxicidad y aumentaba la supervivencia inhibiendo el crecimiento de tejido tumoral (23).

Epitelio y microbiota intestinal

Dentro de las aplicaciones de los organoides en la medicina regenerativa también está el estudio de la microbiota intestinal y su papel en la homeostasis y la reparación del epitelio. Varios estudios han utilizado esta técnica para buscar las vías de señalización que podrían actuar como nexos de comunicación entre el nicho de ISC y la microbiota. Los organoides intestinales están mostrándose como una buena herramienta para definir el papel de la microbiota en la regeneración del epitelio intestinal dañado (7). En un estudio mediante un ensayo de formación de organoides se advirtió que en los ratones desprovistos de microbiota, las criptas del colon habían perdido su capacidad de regeneración. Esta capacidad se restauraba cuando se restablecía la microbiota mediante un trasplante fecal (24).

Organoides y enfermedad inflamatoria intestinal

En cuanto a las aplicaciones de los organoides intestinales en medicina regenerativa también se encuentra el uso de organoides para la búsqueda de tratamientos de la enfermedad inflamatoria intestinal. A pesar de los avances logrados en el tratamiento de esta enfermedad, aún existe un gran número de pacientes refractarios a los tratamientos convencionales. Los estudios revelan que sería necesario reparar la mucosa para lograr mejorar el pronóstico de estos pacientes. Por ello, un grupo de investigadores propuso la posibilidad de llevar a cabo un trasplante autólogo endoscópico de organoides intestinales para su aplicación en estos pacientes y promover la regeneración del epitelio (Figura 3). Además, hipotetizaron que, con el trasplante, además de conseguir la regeneración de las úlceras refractarias, se prevendría la tumorigénesis asociada a la colitis al sustituir las ISC agotadas que podrían estar acumulando mutaciones por unas nuevas que habrían sido cultivadas en un ambiente idóneo. Sin embargo,

para poder llevar a cabo este procedimiento u otros similares en humanos aún se necesitan más investigaciones y desarrollos técnicos (25).

Figura 3: Propuesta de estrategia de trasplante endoscópico de organoides intestinales para su aplicación en pacientes con EII. Fuente: Okamoto et al., 2020, p.2.

Por otro lado, en ratones sí se han realizado investigaciones experimentales en esta área. En uno de estos estudios injertaron ISC cultivadas ex vivo mediante el uso organoides intestinales para regenerar el epitelio intestinal dañado. Se obtuvieron organoides intestinales a partir de las criptas de ratones donantes. Estos se disociaron en pequeños fragmentos, se suspendieron en tampón fosfato con Matrigel® y se introdujeron mediante enema en ratones a los que se había inducido previamente colitis con dextrano sulfato sódico. Se observó que el organoide replicaba perfectamente la estructura de las criptas y se integraba en las propias criptas del epitelio receptor (26). En otro estudio se introdujeron mediante trasplante heterotópico organoides epiteliales murinos derivados de intestino delgado. Se observó que los injertos se integraban de forma estable en el epitelio del colon y mostraban muchas características exclusivas del intestino delgado (27).

Epitelio intestinal en las infecciones intestinales

Otras de las grandes aplicaciones de los organoides intestinales es el estudio de la patogenia y la regeneración epitelial tras una infección intestinal. Debido a que los organoides mantienen la complejidad y fisiología del epitelio se han considerado como un método apropiado para

modelar la interacción huésped-patógeno en enfermedades infecciosas (1) y estudiar el daño ocasionado por estos patógenos y la posterior regeneración del epitelio. Esta herramienta abre puertas al estudio de numerosos patógenos humanos que no se han podido estudiar al detalle con anterioridad fuera del huésped humano. Al igual que ocurría con la radiación y la quimioterapia, los organoides son una buena herramienta para diseccionar las vías de señalización molecular de la respuesta epitelial al daño (7).

Los cultivos de organoides al recapitular la patología que causan ciertos virus en el intestino han permitido determinar por qué tipo de célula epitelial tienen tropismo estos virus. En un estudio realizado con organoides derivados de PSC se determinó que el SARS-CoV-2 no afectaba a células enteroendocrinas y caliciformes, pero sí infectaba a enterocitos maduros y provocaba en ellos efectos apoptóticos. Además, se vio que el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 en los enterocitos intestinales cursaban una infección, una eficiencia de replicación y unos efectos citoplasmáticos similares, sin embargo, el SARS-CoV-1 no inducía respuestas de interferón tipo I y III (28).

En otro estudio reciente con enteroides y colonoides observaron cómo la proliferación, el destino celular, la arquitectura, la secreción antimicrobiana y la jerarquía de las células de la cripta fueron moduladas por la deficiente concentración de citoquinas antiinflamatorias que había sido inducida por la infección causada por *Clostridium difficile*, el estudio tenía como objetivo determinar las vías de señalización que estaban condicionando en la susceptibilidad a las toxinas y la recurrencia de la infección por esta bacteria (29).

En los últimos años también se han llevado a cabo algunos estudios de parásitos protozoarios con organoides intestinales. Diferentes estudios utilizaron los organoides intestinales para modelar las infecciones causadas por diferentes organismos parásitos, los organoides modelaron a la perfección la infección causada por *Cryptosporidium*, *Toxoplasma gondii* y *Nippostrongylus brasiliensis* lo que permitía estudiar aspectos de la infección y la patogénesis de estos parásitos (30, 31, 32). Es el caso de un estudio realizado con *Cryptosporidium parvum*, un parásito que afecta significativamente a pacientes inmunodeprimidos. Con anterioridad había resultado difícil encontrar un sistema de cultivo óptimo que permitiese su estudio, por lo que un grupo de investigadores utilizaron organoides derivados de intestino humano y los infectaron con el parásito, el parásito fue capaz de replicar todo su ciclo vital dentro de ellos (32).

Debe tenerse en cuenta que esta tecnología tiene limitaciones en cuanto a su uso, debiendo ser conscientes de que no dejan de ser cultivos celulares *in vitro*. Se espera que con las futuras investigaciones y desarrollos técnicos estas limitaciones puedan ser disminuidas y esta herramienta permita seguir avanzando en los campos mencionados en el presente artículo.

Por tanto, según los estudios realizados en las últimas décadas se puede concluir que, a pesar de sus limitaciones, la tecnología organoide ha aportado nuevos avances a la medicina regenerativa y de precisión; demostrando ser capaz de recapitular la fisiología y patología intestinal, permitiendo estudiar en gran profundidad la biología de diferentes enfermedades intestinales y realizar la búsqueda de tratamientos específicos contra ellas (33).

Bibliografía

1. Artegiani B, Clevers H. Use and application of 3D-organoid technology. *Hum Mol Genet* 2018;27:R99-107.
2. Lancaster MA, Knoblich JA. Organogenesis in a dish: modeling development and disease using organoid technologies. *Science* 2014;345:1247-1255.
3. Kretschmar K, Clevers H. Organoids: Modeling development and the stem cell niche in a dish. *Dev Cell* 2016;38:590-600.
4. Finkbeiner SR, Freeman JJ, Wieck MM, El-Nachef W, Altheim CH, Tsai Y-H, et al. Generation of tissue-engineered small intestine using embryonic stem cell-derived human intestinal organoids. *Biol Open* 2015;4:1462-72.
5. Fatehullah A, Tan SH, Barker N. Organoids as an *in vitro* model of human development and disease. *Nat Cell Biol* 2016;18:246-54.
6. Kriz V, Korinek V. Wnt, RSPO and Hippo signalling in the intestine and intestinal stem cells. *Genes (Basel)* 2018;9.
7. Bluff SE, Klein OD, Donowitz M, Shroyer N, Guha C, Estes MK. Use of organoids to study regenerative responses to intestinal damage. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 2019;317:G845-52.
8. Rahmani S, Breyner NM, Su H-M, Verdu EF, Didar TF. Intestinal organoids: A new paradigm for engineering intestinal epithelium *in vitro*. *Biomaterials* 2019;194:195-214. Yin X, Mead BE, Safaee H, Langer R, Karp JM, Levy O. Engineering stem cell organoids. *Cell Stem Cell* 2016;18:25-38.
9. Schneeberger K, Spee B, Costa P, Sachs N, Clevers H, Malda J. Converging biofabrication and organoid technologies: the next frontier in hepatic and intestinal tissue engineering? *Biofabrication* 2017;9:013001.
10. O'Connell L, Winter DC, Aherne CM. The role of organoids as a novel platform for modeling of inflammatory bowel disease. *Front Pediatr* 2021;9:624045.
11. Sasaki N, Clevers H. Studying cellular heterogeneity and drug sensitivity in colorectal cancer using organoid technology. *Curr Opin Genet Dev* 2018;52:117-22.
12. Shimokawa M, Ohta Y, Nishikori S, Matano M, Takano A, Fujii M, et al. Visualization and targeting of LGR5+ human colon cancer stem cells. *Nature* 2017;545:187-92.

13. Neal JT, Li X, Zhu J, Giangarra V, Grzeskowiak CL, Ju J, et al. Organoid modeling of the tumor immune microenvironment. *Cell* 2018;175:1972-1988.e16.
14. Schnalzger TE, de Groot MH, Zhang C, Mosa MH, Michels BE, Röder J, et al. 3D model for CAR-mediated cytotoxicity using patient-derived colorectal cancer organoids. *EMBO J* 2019;38:e100928.
15. Drost J, van Jaarsveld RH, Ponsioen B, Zimmerlin C, van Boxtel R, Buijs A, et al. Sequential cancer mutations in cultured human intestinal stem cells. *Nature* 2015;521:43-7.
16. Roerink SF, Sasaki N, Lee-Six H, Young MD, Alexandrov LB, Behjati S, et al. Intra-tumour diversification in colorectal cancer at the single-cell level. *Nature* 2018;556:457-62.
17. Schütte M, Risch T, Abdavi-Azar N, Boehnke K, Schumacher D, Keil M, et al. Molecular dissection of colorectal cancer in pre-clinical models identifies biomarkers predicting sensitivity to EGFR inhibitors. *Nat Commun* 2017;8:14262.
18. Vlachogiannis G, Hedayat S, Vatsiou A, Jamin Y, Fernández-Mateos J, Khan K, et al. Patient-derived organoids model treatment response of metastatic gastrointestinal cancers. *Science* 2018;359:920-6.
19. Fair KL, Colquhoun J, Hannan NRF. Intestinal organoids for modelling intestinal development and disease. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci* 2018;373.
20. Shadad AK, Sullivan FJ, Martin JD, Egan LJ. Gastrointestinal radiation injury: symptoms, risk factors and mechanisms. *World J Gastroenterol* 2013;19:185-98.
21. Reddy VK, Short SP, Barrett CW, Mittal MK, Keating CE, Thompson JJ, et al. BVES regulates intestinal stem cell programs and intestinal crypt viability after radiation. *Stem Cells* 2016;34:1626-36.
22. Zang R, Gomez Castro MF, McCune BT, Zeng Q, Rothlauf PW, Sonnek NM, et al. TMPRSS2 and TMPRSS4 promote SARS-CoV-2 infection of human small intestinal enterocytes. *Sci Immunol* 2020;5:eabc3582.
23. Zaborin A, Krezalek M, Hyoju S, Defazio JR, Setia N, Belogortseva N, et al. Critical role of microbiota within cecal crypts on the regenerative capacity of the intestinal epithelium following surgical stress. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 2017;312:G112-22.
24. Okamoto R, Shimizu H, Suzuki K, Kawamoto A, Takahashi J, Kawai M, et al. Organoid-based regenerative medicine for inflammatory bowel disease. *Regen Ther* 2020;13:1-6.
25. Yui S, Nakamura T, Sato T, Nemoto Y, Mizutani T, Zheng X, et al. Functional engraftment of colon epithelium expanded in vitro from a single adult Lgr5+ stem cell. *Nat Med* 2012;18:618-23.
26. Fukuda M, Mizutani T, Mochizuki W, Matsumoto T, Nozaki K, Sakamaki Y, et al. Small intestinal stem cell identity is maintained with functional Paneth cells in heterotopically grafted epithelium onto the colon. *Genes Dev* 2014;28:1752-7.
27. Lamers MM, Beumer J, van der Vaart J, Knoops K, Puschhof J, Breugem TI, et al. SARS-CoV-2 productively infects human gut enterocytes. *Science* 2020;369:50-4.
28. Liu R, Moriggl R, Zhang D, Li H, Kams R, Ruan H-B, et al. Constitutive STAT5 activation regulates Paneth and Paneth-like cells to control *Clostridium difficile* colitis. *Life Sci Alliance* 2019;2:e201900296.
29. Heo I, Dutta D, Schaefer DA, Iakobachvili N, Artegiani B, Sachs N, et al. Modelling *Cryptosporidium* infection in human small intestinal and lung organoids. *Nat Microbiol* 2018;3:814-23.
31. Klotz C, Aebischer T, Seeber F. Stem cell-derived cell cultures and organoids for protozoan parasite propagation and studying host-parasite interaction. *Int J Med Microbiol* 2012;302:203-9.
32. Gerbe F, Sidot E, Smyth DJ, Ohmoto M, Matsumoto I, Dardalhon V, et al. Intestinal epithelial tuft cells initiate type 2 mucosal immunity to helminth parasites. *Nature* 2016;529:226-30.
33. Drost J, van Jaarsveld RH, Ponsioen B, Zimmerlin C, van Boxtel R, Buijs A, et al. Sequential cancer mutations in cultured human intestinal stem cells. *Nature* 2015;521:43-7.

SALUX
REVISTA DE CIENCIA Y HUMANIDADES

www.revistasalux.com

Un espacio para compartir conocimiento y
experiencia entre profesionales